

<https://doi.org/10.70590/ice.2026.02.13>

<http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:07A26D6E-0723-4B1B-B7FF-48B167004C31>

● 拟熊无垫蜂（膜翅目：蜜蜂科）——中国湖北、江西、重庆新分布纪录种

袁峰¹, 周青松², 牛泽清³ & 朱朝东*

动物多样性保护与有害动物防控全国重点实验室, 中国科学院动物研究所, 北京 100101, 中国

¹ <https://orcid.org/0000-0003-3974-2813>; yuanf@ioz.ac.cn

² <https://orcid.org/0000-0002-7312-1589>; zhouqingsong@ioz.ac.cn

³ <https://orcid.org/0000-0002-0964-0317>; niuuzq@ioz.ac.cn

*通讯作者. <https://orcid.org/0000-0002-9347-3178>; zhucd@ioz.ac.cn

摘要: 本文首次报道拟熊无垫蜂 *Amegilla (Glossamegilla) pseudobomboides* (Meade-Waldo, 1914) 在中国湖北省、江西省和重庆市新分布记录。简要描述其外部形态, 并提供其雌、雄个体的整体侧面观和头部正面观, 标本保存于中国科学院动物研究所国家动物标本资源库。

关键词: 拟熊无垫蜂, 条蜂亚科, 新分布, 湖北, 江西, 重庆

● New distribution records of *Amegilla pseudobomboides* (Meade-Waldo, 1914) (Hymenoptera, Apoidea) from Hubei, Jiangxi, and Chongqing of China

Feng YUAN, Qing-Song ZHOU, Ze-Qing NIU & Chao-Dong ZHU*

State Key Laboratory of Animal Biodiversity Conservation and Integrated Pest Management, Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China

*Corresponding author

Abstract: *Amegilla (Glossamegilla) pseudobomboides* (Meade-Waldo, 1914) is newly recorded from Hubei, Jiangxi and Chongqing of China. Its morphology is briefly described, and the body in lateral view and the head in frontal view of both sexes are shown. The specimens are deposited in the National Animal Collection Resource Center of Zoology Institute, Chinese Academy of Sciences.

Keywords: *Amegilla pseudobomboides*, Anthophorinae, Hubei, Jiangxi, Chongqing

引用: 袁峰, 周青松, 牛泽清 & 朱朝东 2026: 拟熊无垫蜂（膜翅目：蜜蜂科）——中国湖北、江西、重庆新分布纪录种. 中南半岛昆虫学家, 2 (13): 135–139. [Yuan F, Zhou Q-S, Niu Z-Q & Zhu C-D 2026: New distribution records of *Amegilla pseudobomboides* (Meade-Waldo, 1914) (Hymenoptera, Apoidea) from Hubei, Jiangxi, and Chongqing of China. *The Indochina Entomologist*, 2 (13): 135–139.]
<https://doi.org/10.70590/ice.2026.02.13>

接收确认: 许浩, 2026.III.10; 在线发表: 2026.III.16

版权: 袁峰 等。本开放获取文章根据知识共享署名许可协议 (CCBY 4.0) 的相关条款发布, 允许在任何媒介中不受限制地使用、传播及复制, 但须明确标注原文作者及来源。

● 前言

无垫蜂属 *Amegilla* Friese, 1897 隶属于膜翅目蜜蜂科 Apidae, 除美洲大陆、南北极外, 其它地区均有分布记录。本属物种均为土壤筑巢类群, 大多数种类在较垂直的湿润粘土层中筑巢, 少数种类在平地上筑巢 (Brooks 1988; Michener 2007)。无垫蜂属目前全球已知 11 亚属 265 种, 其中, 舌无垫蜂亚属 *Amegilla* (*Glossamegilla*) 是 Brooks (1988) 基于模式种褐胸无垫蜂 *Anthophora mesopyrrha* Cockerell, 1930 所建立。该亚属目前全球已知 25 种, 主要分布于古北界东部及东洋界 (Lieftinck 1944, 1956; Tran & Engel 2025), 我国已知该亚属 11 种 (Wu 1983, 2000; Niu *et al.* 2018), 主要分布于中国东部地区, 大致在胡焕庸线以东地区。

拟熊无垫蜂 *Amegilla pseudobomboides* (Meade-Waldo, 1914) 由 Meade-Waldo (1914) 根据印度阿萨姆的单头标本命名, 且在原始描述中误将雄性个体记录为雌性。Wu (1983) 根据采集自浙江天目山及四川峨眉山的标本, 命名描述了一新种——熊无垫蜂 *Amegilla bombiomorpha* Wu, 1983, 并指定浙江天目山的雄性个体为正模标本。Brooks (1988) 检视两者模式标本发现, 尽管两者体毛色差异较大 (*A. pseudobomboides* 胸部毛为黑色, 腹部第 1 至 2 节背板被黄色毛; *A. bombiomorpha* 胸部毛为黄色, 两翅间被黑色毛带, 腹部第 1 节背板被黄色毛, 第 2 节背板毛黑色, 在背板端部两侧被狐红色毛), 但雄性外生殖器结构完全一致。因此, 他将后者作为前者的次异名, 同时将此种放置在舌无垫蜂亚属中。此后, Wu (1988, 1992, 2000, 2003) 陆续记载了熊无垫蜂在中国福建、湖南、云南的分布记录。近期, Niu *et al.* (2025) 重新检视了熊无垫蜂 (*A. bombiomorpha*) 的四川峨眉山的副模标本, 并增加了该种在尼泊尔及越南的国外分布记录。

本研究团队在 2022 年和 2023 年, 分别在重庆市巫溪县、江西省宜春市铜鼓县及湖北省十堰市竹山县进行了野生蜜蜂采集调查。在对标本进行整理鉴定后, 确认了该种的存在, 且为上述三省或直辖市的新记录种。现将相关发现报告如下。本文所有检视标本均保存在中国科学院动物研究所国家动物标本资源库。

● 分类学

拟熊无垫蜂 *Amegilla* (*Glossamegilla*) *pseudobomboides* (Meade-Waldo, 1914)

图 1

Anthophora pseudobomboides Meade-Waldo, 1914: 53, ♂ (♀, gender misidentified). Type specimen: Holotype: ♂, Assam, India.

Amegilla bombiomorpha Wu, 1983: 222, ♂ ♀. Holotype: ♂, Type specimen: Tianmushan, Zhejiang, China. (Synonymized by Brooks 1988: 571).

Amegilla bombiomorpha: Wu 1988: 74 (Kunming, Yunnan, China); Wu 1992: 1346 (Xiangnan, Hunan, China); Wu 2003: 853 (Fujian, China); Niu *et al.* 2025: 3 (Paratype examined, ♀, from Qingyin'ge, Emeishan, Sichuan, China).

Amegilla (*Glossamegilla*) *pseudobomboides* (Meade-Waldo): Brooks 1988: 513; Wu 2000: 293, ♂ ♀ (Description); Wu 2004: 1046, ♂ ♀ (Zhejiang, China); Niu *et al.* 2018: 3.

检视标本: 1 ♀, 重庆市巫溪县双阳乡龙潭洞至双通水库, 31°30'51"N; 109°49'23"E, 1250-1300 m, 2022-VIII-13, 卢一苇采集; 11 ♂, 江西省宜春市铜鼓县温泉镇大弯里村至新开村, 28°60'10"N; 114°33'09"E, 830 m, 2022-IX-4, 袁峰、吴清涛采集; 1 ♂ 1 ♀, 湖北省十堰市竹山县柳林乡上河至顺水坪村, 31°53'20"N; 110°01'92"E, 1274-1580 m, 2023-VIII-31, 袁峰采集。

形态特征: 雌性体长 16-17 mm。头宽等于长; 上颚 2 钝齿; 口器特长, 向后延伸几到腹部末端; 唇基隆起; 上唇、唇基及额刻点粗大且密; 唇基前缘及中央具纵脊; 触角第 1 鞭节分节长等于第 2、3、4 鞭节分节之和; 颅顶及胸部刻点密集; 腹部卵圆形, 密被粗大刻点; 臀板明显。体黑色; 上颚基部黄褐色; 上唇黄色, 四缘黑色; 唇基中央至端缘具一倒“T”形黄斑; 额唇基区具三角形黄斑; 翅褐色, 翅脉黑色。头部被黑色毛; 上唇、唇基及颜面均被黑色硬毛; 胸部被黑色宽毛带; 各足密被黑至褐色长毛; 后足胫节及基跗节基部被狐红色长毛, 基跗节端缘被 1 撮狐红色毛; 腹部第 1 节背板、第 3 节背板端缘及第 4 至 6 节背板均被黄褐色毛, 第 2 节背板及第 3 节背板基部密被黑色毛; 第 5 节背板端部中央被 1 撮黑毛。

图 1. 拟熊无垫蜂 *Amegilla pseudobomboides* (Meade-Waldo, 1914) 整体侧面观与头部正面观: A-D 湖北省十堰市竹山县 E-F 江西省宜春市铜鼓县 G-H 重庆市巫溪县. A, B, E, F 雄性 C, D, G, H 雌性.

FIGURE 1. Lateral view of habitus and frontal view of head of *Amegilla pseudobomboides* (Meade-Waldo, 1914): A-D Zhushan County, Shiyan City, Hubei Province E-F Tonggu County, Yichun City, Jiangxi Province G-H Wuxi County, Chongqing Municipality. A, B, E, F males C, D, G, H females.

雄性体长 16-18 mm，与雌性主要区别为：触角第 1 鞭节分节长稍短于第 2、3、4 鞭节分节之合；第 7 背板端缘具 2 齿状小突起。上唇（除基部两侧各具 1 圆形黑斑外）、唇基大部分（除侧缘黑色外）、颜侧小条斑（有时缺失）及额唇基区的三角形斑均为黄色。上唇被细小黄毛；颊、胸部及腹部第 1 节背板密被黄色长毛；腹部第 2 节背板端部两侧、第 3 节背板端部、第 4 至 6 节背板及腹板端部被狐红色毛，第 1 至 4 节背板端缘具浅黄色毛带。

访花植物：此种访花植物为凤仙花科 *Balsaminaceae* 凤仙花属 *Impatiens* spp. 的种类（Wu 2000; Tran & Engel 2025）。

分布：中国（浙江、福建、湖北、湖南、江西、重庆、四川、云南）；越南；尼泊尔；印度。

● 致谢

感谢重庆师范大学黄敦元教授对本文提出宝贵的审稿意见。

● 参考文献

- Brooks RW 1988: Systematics and phylogeny of the Anthophorine bees (Hymenoptera: Anthophoridae: Anthophorini). *The University of Kansas Science Bulletin*, 53 (9): 436–575.
- Lieftinck MA 1944: Some Malaysian bees of the family Anthophoridae (Hym., Apoidea). *Treubia, Hors Série*, 57–138.
- Lieftinck MA 1956: Revision of some oriental Anthophorine bees of the genus *Amegilla* Friese. *Zoologische Verhandelingen*, 30 (1): 1–41.
- Meade-Waldo G 1914: Notes on the Apidae (Hymenoptera) in the collection of the British Museum, with descriptions of new species. *Annals and Magazine of Natural History*, series 8, 13 (73): 45–58.
<https://doi.org/10.1080/00222931408693454>
- Michener CD 2007: *The Bees of the World*. 2nd ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 992 pp.
- Niu Z-Q, Yuan F & Zhu C-D 2018: *Species Catalogue of China. Vol. 2. Animals, Insecta. IV. Apoidea (Apidae, Melittidae, Halictidae)*. Science Press, Beijing, iv + 190 pp. [牛泽清, 袁峰 & 朱朝东 2018: 中国生物物种名录, 第二卷, 动物 昆虫 (IV), 蜜蜂总科 (蜜蜂科 准蜂科 隧蜂科). 科学出版社, 北京, iv + 190 pp.]
- Niu Z-Q, Yuan F, Luo A-R, Zhou Q-S, Orr M, Rasmont P & Zhu C-D 2025: The types of Anthophorinae (Hymenoptera: Apidae) described by Yan-Ru Wu and held in the main museum of the Chinese National Animal Collection Resource Center. *Zootaxa*, 5629 (1): 1–84.
<https://doi.org/10.11646/zootaxa.5629.1.1>
- Tran NT & Engel MS 2025: A new species and new records of the anthophorine bee subgenus *Glossamegilla* Brooks, 1988 in Vietnam (Hymenoptera: Apidae). *Raffles Bulletin of Zoology*, 73: 625–651.
<https://doi.org/10.26107/RBZ-2025-0041>
- Wu Y-R 1983: Two new species of *Amegilla* from China (Apoidea: Anthophoridae). *Acta Entomologica Sinica*, 26 (8): 222–225. [吴燕如 1983: 中国无垫蜂属两新种 (蜜蜂总科: 条蜂科). 昆虫学报, 26 (2): 222–225.]
- Wu Y-R 1992: Hymenoptera: Apoidea. In: Peng J-W & Liu Y-Q (Eds) *Iconography of Forest Insects in Hunan China*. Hunnan Science & Technology Press, Changsha, pp. 1335–1352. [吴燕如 1992: 膜翅目: 蜜蜂总科. 见: 彭建文 & 刘友樵 (主编) 湖南森林昆虫图鉴. 湖南科学技术出版社, 长沙, pp. 1335–1352.]
- Wu Y-R 2000: *Fauna Sinica. Insecta. Vol. 20. Hymenoptera: Melittidae, Apidae*. Science Press, Beijing, xiv+442 pp., 9 pls. [吴燕如 2000: 中国动物志, 昆虫纲, 第二十卷, 膜翅目: 准蜂科, 蜜蜂科. 科学出版社, 北京, xiv+442 pp., 9 pls.]
- Wu Y-R 2003: Apoidea: Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, Megachilidae, Apidae. In: Huang B-K (Ed) *Fauna of Insects in Fujian Province of China*. Fuchou: Fujian Science & Technology Press, pp. 818–867. [吴燕如 2003: 蜜蜂总科: 分舌蜂科, 地蜂科, 隧蜂科, 准蜂科, 切叶蜂科, 蜜蜂科. 见: 黄邦侃 (主编) 福建昆虫志, 第七卷. 福建科学技术出版社, 福州, pp. 818–867.]
- Wu Y-R 2004: Apoidea: Colletidae, Andrenidae, Halictidae, Melittidae, Megachilidae, Apidae. In: He J-H et al. (Eds) *Hymenopteran*

Insect Fauna of Zhejiang. Science Press, Beijing, pp. 1000–1057, plates XXXIV–XLI. [吴燕如 2004: 蜜蜂总科: 分舌蜂科, 地蜂科, 隧蜂科, 准蜂科, 切叶蜂科, 蜜蜂科. 见: 何俊华 等 (编著) 浙江蜂类志. 科学出版社, 北京, pp. 1000–1057, plates XXXIV–XLI.]

Wu Y-R, He W & Wang S-F 1988: *Bee Fauna of Yunnan*. Yunnan Science & Technology Press, Kunming, viii+131 pp., vi pls. [吴燕如, 何琬 & 王淑芳 1988: 云南蜜蜂志. 云南科学技术出版社, 昆明, viii+131 pp., vi pls.]

● 附加信息

作者贡献: 袁峰负责标本采集、制作、鉴定、拍照、文献查阅和论文撰写; 周青松负责项目管理与协调和后勤服务; 牛泽清、朱朝东负责论文写作指导与修改。

利益冲突: 作者声明不存在竞争性利益。

数据可用性: 本研究所有支持性数据均可在正文中获取。

伦理声明: 本研究未涉及需声明的伦理审查内容。

资金来源: 科技基础资源调查专项“中国东部传粉昆虫资源调查与评估”项目(2018FY100400)、“阴条岭国家级自然保护区昆虫和蜘蛛类资源调查与研究”(21C00739)、“神农架国家公园昆虫和蜘蛛类资源调查与研究”(SGY-ZFCG-2022-9)以及中国科学院生物多样性监测与研究网络-昆虫网。

免责声明/出版商声明: 所有出版物中的陈述、观点及数据仅代表作者与贡献者的个人立场, 与 *ICE* 及其编辑无关。对于因内容中提及的任何观点、方法、说明或产品所导致的人身或财产损失, *ICE* 及其编辑均不承担任何责任。

Photo Gallery

红斑花金龟 *Periphanesthes aurora* (Motschulsky, 1858)
Shenxijie Village [深溪芥村], Liyang [溧阳], Changzhou City, Jiangsu
photograph by Tian-Jiao WANG [王天骄]